

Напря́м: 1. Сучасні аспекти професійно-педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти

Шимко В.А.,
*професор кафедри професійної психології,
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
Національна академія Служби безпеки України,
м. Київ, України*

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНОСТІ В ПОВЕДІНКОВОМУ АНАЛІЗІ: ПСИХОГРАМА ПРОФАЙЛERA В КОНТЕКСТІ П'ЯТИФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ

Якісний аспект експертності поведінкового аналітика (профайлера) перш за все пов'язаний із створенням психологічних профілів підозрюваних у злочинах, щоб допомогти в їх затриманні. Це передбачає вивчення доказів скоєного злочину, опитування свідків, аналіз місця злочину тощо. Така робота вимагає вищої освіти у відповідних галузях (поведінкові та соціальні науки, біологія, медицина, криміналістика та ін.), аналітичних навичок і розуміння психології та злочинної поведінки. Очевидно, що успішні профайлери повинні володіти такими рисами, як критичне мислення, інтуїція, емоційна стабільність, мати неабиякий соціальний інтелект та бути вмотивованими.

Водночас, з професійно-педагогічної точки зору процес формування експертності вимагає глибокого врахування відповідної диференціально-психологічної складової. Одним із шляхів побудови професійно-педагогічної стратегії такої підготовки є порівняння індивідуальних рис конкретного фахівця з профілем «ідеального» спеціаліста. Це забезпечує можливість формувати експертність не тільки шляхом засвоєння специфічних знань, але й вживати доцільні особистісно спрямовані психолого-педагогічні стимуляції, корекції тощо.

Аналіз міжнародної наукової практики з вказаного питання дозволяє узагальнити диференціально-психологічні параметри «ідеального» профайлера та викласти їх в термінах добре відомої п'ятифакторної моделі особистості («Велика п'ятірка»). Так, успішному профайлеру притаманно унікальне поєднання таких особливостей:

Відкритість до нового досвіду (O): Ця риса відображає відкритість, уяву та готовність сприймати нові ідеї та новий досвід. Профайлер з високою відкритістю проявлятиме креативність у розробці інноваційних методів і підходів профілювання.

Сумлінність (C): ця риса передбачає організованість, ретельність і відповідальність. Успішний профайлер з високою сумлінністю прискіпливо виконуватиме свою роботу, приділяючи пильну увагу деталям і підтримуючи точність у своєму аналізі.

Екстраверсія (E): ця риса вимірює комунікабельність, наполегливість і комфорт у соціальних взаємодіях. Хоча профайлер може і не бути відверто соціальним, особистість зі збалансованою екстраверсією може ефективно спілкуватися з колегами, потерпілими, свідками та іншими зацікавленими сторонами.

Привітність (A): Ця риса вимірює міжособистісні стосунки, співпереживання та установку людини на співпрацю. Успішний профайлер з балансом привітності зберігатиме професіоналізм і певну емоційну відстороненість, які є необхідними для роботи з делікатними та тривожними справами.

Нейротизм (N): ця риса оцінює емоційну стабільність, стійкість і здатність справлятися зі стресом. Профайлер з низьким нейротизмом залишатиметься стриманими під тиском, забезпечуючи чіткий аналіз і прийняття рішень під час розслідувань.

Таким чином, у контексті образу «ідеального» профайлера очікується таке поєднання рис «Великої п'ятірки»: **O** – від середніх до високих показників; **C** – високі показники; **E** і **A** – збалансований рівень; **N** – низькі показники.

На додаток до викладеного відмітимо, що успішний профайлер також демонструє сильні аналітичні здібності, критичне мислення та виявляє постійне прагнення до отримання нових знань і фахового самовдосконалення. Водночас, успішний профайлер – це не лише прискіпливий дослідник у вузькому сенсі цього поняття, але й той, хто розуміє заплутаний взаємозв'язок між людською поведінкою та злочинною діяльністю. Отже йдеться про неабияку компетентність у сфері емоційного інтелекту та криміналістики в її поведінковому аспекті.

Список використаних джерел

1. Canter D. Offender profiling and criminal differentiation. *Legal and Criminological Psychology*. 2000 Feb;5(1):23-46.
2. Petherick W, Brooks N. Reframing criminal profiling: a guide for integrated practice. *Psychiatry, Psychology and Law*. 2021 Sep 3;28(5):694-710.
3. Dean G, Yule S. Criminal profiling. *The palgrave handbook of Australian and New Zealand criminology, crime and justice*. 2017:847-62.
4. Douglas JE, Burgess AE. Criminal profiling: A viable investigative tool against violent crime. *FBI L. Enforcement Bull.* 1986;55:9.
5. Petherick W. Criminal profiling methods. In *Serial crime 2009* Jan 1 (pp. 67-108). Academic Press.
6. Ingram S. If the profile fits: admitting criminal psychological profiles into evidence in criminal trials. *Wash. UJ Urb. & Contemp. L.* 1998;54:239.
7. Winerman L. Criminal profiling: The reality behind the myth. *Monitor on Psychology*. 2004 Jul;35(7):66-9.

Авторська довідка

Прізвище, ім'я, по батькові	Шимко Віталій Артурович
Місце роботи (навчання)	Національна академія СБУ
Посада (для здобувачів вищої освіти вказати курс, спеціальність)	Професор кафедри професійної психології
Науковий ступінь, вчене звання	Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник
E-mail (на який мають бути надіслані матеріали конференції)	shymko@outlook.com
Номер телефону	+380986447520
Планую виступ / тільки друк тез	Тільки друк тез
Необхідність використання мультимедійної техніки	